

**REKLAMA MATNLARIDA XRONOTOPNING LINGVISTIK
XUSUSIYATLARI**

Dilnoza Mamirova

*Samarqand davlat chet tillar instituti dotsenti, filologiya
fanlari bo'yicha falsafa doktori
e-mail: mamirova.d@bk.ru*

Annotatsiya: Maqolada reklama matnining leksik tarkibidagi deyktik elementlarning roli, undagi vaqt va makon belgilarni ifodalashning asosiy jihatlari tahlil qilinadi. Maqolaning dolzarbligi uning turli funksional uslubdagi matnlardagi tushunchalarni o'rganish bilan bog'liq muammolar doirasiga kiritilganligi bilan ahamiyatli va reklama xabarlari matnlarini kognitiv, kommunikativ-pragmatik nuqtai nazardan o'rganish zarurati bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: deyxis, xronotop, makon, vaqt, reklama, nutq, tushuncha, so'z, matnning leksik tarkibi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13387468>

Аннотация: В статье анализируется роль дейктических элементов в лексическом содержании рекламного текста, основные аспекты репрезентации в нем символов времени и пространства. Актуальность статьи определяется тем, что она входит в круг проблем, связанных с исследованием концептов в текстах разных функциональных стилей и необходимостью изучения текстов рекламных сообщений с когнитивной, коммуникативной и прагматической точки зрения. вид.

Annotation: The article analyzes the role of deictic elements in the lexical content of advertising text, the main aspects of the representation of time and space symbols in it. The relevance of the article is determined by the fact that it is included in the scope of problems related to the study of concepts in texts of different functional styles and the need to study the texts of advertising messages from a cognitive, communicative and pragmatic point of view.

Key words: deixis, chronotope, space, time, advertisement, speech, concept, word, lexical structure of the text.

Reklama - bu bugungi lingvistik voqelikning o'ziga xos sohasi bo'lib, uning lingvokognitiv jihatlari zamonaviy gumanitar fanlarda faol o'rganilmoqda. Bizning hayotimizga shiddat bilan kirib kelgan reklama nafaqat axborot, marketing kommunikatsiyalarining bir qismi, nutq janriga va alohida san'atga aylanib, mukammallashib bormoqda. Har bir san'at asari o'ziga xos vaqt-makonga ega. Buni birinchi marta M.M.Baxtin ta'kidlab, adabiy tanqidni "badiiy xronotop" (chronos - vaqt, topos - makon) atamasi bilan boyitgan va uni "adabiyotda badiiy jihatdan o'zlashtirilgan vaqt va fazoviy munosabatlarning muhim o'zaro bog'liqligi ..." deb ta'riflagan. [1;234]. Badiiy adabiyotda adabiy-badiiy xronotop makon va zamon alomatlari bir butun holda va aniq idrok etilishi mumkin. Bu yerda vaqt quyushadi, tig'izlashadi, badiiylikka aylanadi, makon esa vaqt, syujet va tarix harakati

doirasida jadallashadi hamda kengayadi. Zamon alomatlari makonda namoyon bo'lsa, makon zamonda o'lanadi va anglanadi. Badiiy xronotop tabiati mana shunday qorishiq alomatlar oqimida namoyon bo'ladi.

Reklama matnlari ham uzoq vaqtdan beri shunchaki matn emas, balki san'at asariga aylandi va uning o'ziga xos qonunlari yaratildi. Biz reklama xronotopining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashda "Vaqt" va "Makon" tushunchalarini tahlil qilishga harakat qildik va deydik elementlarning reklama matnini shakllantirishda alohida o'rin tutganiga guvoh bo'ldik.

Deyksis uch qismdan tashkil etilganligi ma'lum - mavzu, joy va vaqt, uning qamrovi so'zlashuv ishtirokchilarining ko'rsatkichi va uning makon-zamon lokalizatsiyasidan iborat. Deydik birliklar reklamalarda joylashtirilgan fazo-vaqt koordinatalari tizimini yaratadi. O'zbek tilida berilgan reklamalar tahlili shuni ko'rsatdiki, deyksisga asoslangan xronotopik shakllar "quyidagicha ifodalanishi mumkin:

ikki tomonlama: - vaqt ustunligi bilan: endi / hozir - shu erda - keyin; keyin - hozir / endi - u erda. Masalan: Hyundai Elantra endi sizga qulay narxda, shoshiling 7% gadavoy aksiya(mashina reklamasi). Bu reklamada butun gap urg'usi endi so'ziga tushgan bo'lib, oldin bunday imkoniyat bo'lmaganini ifodalagan. Ushbu reklama matnida xronotopning yetakchi xususiyati zamonda ko'rinadi. Zamon deyksisi ham (xuddi makon deyksisidek) makon va zamon tushunchalarining nodeydik voqelanishi (konseptual va lisoniy bosqichlarda) bilan bog'liq hodisadir [2;39-69]. Bu bog'liqlik zamon va makon maydonlarining semantik tarkibida o'z aksini topadi. Barcha til va madaniyatlarda zamon maydoniga oid tushunchalar kun va tun, oy, mavsum, yil kabilarning almashinuvi bilan me'yorlanadigan o'lchovga egadirlar. Bu o'lchov, o'z navbatida, taqvimli ko'rinishda yuzaga kelishi mumkin. Taqvimli belgilar vaqt oralig'ining aniq o'lchoviga ishora qilmaydilar. Binobarin, "Yozda siz bilan birga (salqin ichimlik reklamasi)" gapining mazmunini to'liq anglash, qaysi yoz nazarda tutilayotganini bilish uchun ushbu va'da qachon (qaysi faslda) berilayotganligini bilish zarur (bu va'da bahorda va kuzda aytilishiga nisbatan vaqt o'lchovi bir yilgacha farq qiladi). Shuning uchun ham taqvimli temporal birliklar aniq deydik mazmun ifodalashida aniqlovchilarga ehtiyoj seziladi: o'tgan yoz, kelgusi bahor, joriy yildagi, shu fasl kabilar. Zamon deyksisining temporal mazmun ifodasining asosiy manbalaridan bo'lgan zamon kategoriyasi bilan bog'liqligi masalasi muammo bo'lib qolmoqda. Ushbu kategoriyani deyksis hodisasini shakllantiruvchi zamon mazmunini ifodalashi uchun barcha gaplar nutqiy faollashishi lozim.

- makon ustunligi bilan: shu yerda / bu erga - u erda - hozir / endi. Masalan: Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Gap urg'usi Bu yerda so'ziga tushgan bo'lib, o'sha joyda berilgan reklamalarning natijalari salmoqli ekanligi ko'rsatilgan. Ushbu reklama matnida xronotopning yetakchi xususiyati makonda namoyon bo'ladi. Voqelikning idrok qilinishi va bu idrokning lisoniy ifoda topishi ikki asosiy lisoniy – tafakkur harakatini talab qiladi: birinchidan, voqelik parchasini tavsiflash lozim bo'lsa, ikkinchidan, uni ma'lum makonda joylashtirish talab qilinadi. Ammo makonda joy olishning o'zi ham ikki ko'rinishda bo'ladi. Obyektlar bir-biriga nisbatan joylashadilar: Big _boy.uz butikida yangi look toplami! Tabiiy matolar noyob dizayn.

Bizning takrorlanmas va eksklyuzif kiyimlar to'plami bilan o'zingizga yangi obraz yarating! Bizning manzil: archa ko'cha big.boy.uz do'kon mo'ljal IBR binzin quyish

shaxobchasi bilan CASTROL moy almashtirish shaxobchasi o'rtasida joylashgan. Samarqand shahar markazidan foizsiz muddatli to'lov asosida xonadon xarid qiling! Bu reklama matnida makon deytik mazmunga ega emasdek tuyuladi, chunki bunday makon tasavvuri va ifodasida har qanday holatda ham maxsulotni sotish nazarda tutilgan va shu bilan birga bu matnda muloqot ishtirokchilarining o'rni yo'q. Makon muloqot ishtirokchilarining muloqot kechayotgan paytdagi o'rniga nisbatan belgilanishi deytik xarakterga ega [3;120]. Nutqda makonga ishora qiluvchi deytik birliklar muayyan makonga ishora qilish bilan birga makonning so'zlovchiga nisbatan joylashgan masofasi (uzoq-yaqin)ga ham ishora qiladi. Masalan, Bizning Uylar Development: Markazdan 5 daqiqalik masofada joylashgan kottejlarning kvadrat metri 5 500 000 so'mdan boshlanadi. Markazga ishora qilish bilan birga binoning matn subyekti (Bizning Uylar Development) qulay masofadiligini ham ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda jamiyatda reklama rolining ortishi bilan unga bo'lgan yondashuvlar turlicha bo'lib bormoqda. Ishning maqsadi - reklama xronotopini tashkil etuvchi deytik elementlarni aniqlash, ular yordamida reklama vaziyati makon-zamon joylashuvini tashkil etishning iste'molchiga pragmatik ta'siri nuqtai nazaridan kuzatishdan iborat edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин. — В кн. : Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. — Москва : Худож. лит., 1975. — С. 234—407.
2. Прокофьева В. Ю. Хронотоп рекламы: лексический аспект// Научный диалог. — 2014. — № 10 (34) : Филология. — С. 39-69.
3. Кафтанжиев Х. Кадыкова А. Хронотоп — знаки времени и пространства в рекламе. Ценности и смыслы М.: 2010.